

SoildiverAgro project

Einführung neuer Bewirtschaftungsmethoden zur Steigerung der Pflanzenproduktion und -qualität

DAS WAS UND WARUM

Erfahrungen und Interesse deutscher Landwirte an der Anwendung verschiedener Methoden zur Verbesserung der Bodenqualität

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der Bedeutung der Wahrnehmung der Bodenqualität durch Landwirte für die Entwicklung nachhaltigerer landwirtschaftlicher Praktiken. Die vorliegenden Ergebnisse einer Umfrage unter Landwirten wurden in der Zeitschrift SoildiverAgro. In dieser Umfrage ging es um die Identifizierung bodenbezogener Agrarumweltprobleme sowie die Ermittlung der effektivsten landwirtschaftlichen Praktiken zur Bewältigung dieser Probleme. Die Umfrage wurden in sechs Regionen Europas durchgeführt. In Deutschland beteiligten sich 200 Landwirte, davon 91 % konventionell und 9 % ökologisch wirtschaftende. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die Einarbeitung von Ernterückständen in das Feld (97 %) und der Zwischenfruchtanbau (87 %) am beliebtesten waren. Auch Zwischenfrüchte stießen auf Interesse, da 80

% der Landwirte beabsichtigten, sie in Zukunft einzusetzen. Über 70 % der Landwirte setzten bereits lange Fruchtfolgen, selteneres Pflügen und eine geringere Bodenbearbeitungstiefe um. Die Wahrnehmung der Landwirte hinsichtlich der möglichen Auswirkungen verschiedener Praktiken wurde ebenfalls erhoben. Hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen auf die Bodenqualität wurde insbesondere das Abdecken von Feldern mit organischer Substanz, das Einarbeiten von Ernterückständen, der Zwischenfruchtanbau und der Anbau von Zwischenfrüchten als Praktiken identifiziert, die einen positiven Beitrag zur Bodenqualität leisten. Die allgemeine Einstellung zur Verbesserung der Bodenqualität in Deutschland lag mit 4,3 auf einer Skala von 1 bis 5 im Vergleich zu den anderen an der Studie beteiligten Ländern im Durchschnitt.

1. Gesunder Boden als Grundlage für stabile Erträge.
© www.oekolandbau.de

SCHLÜSSELWÖRTER

Bodenqualität, Bodenschonung, Zwischenfrüchte

AUTORSCHAFT

Martin Banse, Thünen Institute, Deutschland

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.